

ESTRESSE OCUPACIONAL E SATISFAÇÃO LABORAL: ENFERMEIROS DOS SETORES DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7401200

Rogério Câmara da Rosa

Acadêmico de Enfermagem da Faculdades Integradas de Taquara,

rogerio.rosa@sou.faccat.br

Joseli do Nascimento Pinto

Docente do Curso de Enfermagem das Faculdades Integrada de Taquara, Mestre,

joselipinto@faccat.br

Resumo

Introdução: Sabe-se que os enfermeiros desempenham um papel essencial nos cuidados prestados à população, no entanto, estes trabalhadores permanecem expostos a diversos fatores com potencial de afetar a sua saúde mental. Estas situações acabam por expor o enfermeiro a sofrimentos, medos, conflitos, disputa de poder, ansiedade e estresse. Contudo, a saúde mental laboral compreende uma relação subjetiva e complexa, dependendo de diversos fatores. Uma determinada situação poderá ser sentida e compreendida como negativa por um indivíduo, ou poderá ser positiva para outro. Diante desta perspectiva, o ambiente de trabalho poderá ser compreendido como fonte de sofrimento ao trabalhador, mas também como fonte de prazer e felicidade. **Objetivos:** Investigar e analisar os níveis de estresse ocupacional e a satisfação do trabalho dos enfermeiros entre os setores de emergência e internação adulta/cirúrgica hospitalar. **Metodologia:** Será realizado uma pesquisa de abordagem quantitativa, exploratória, descritiva de delineamento transversal, onde os dados serão coletados a partir da aplicação de questionários já validados (Escala de Estresse no Trabalho (EET) e a Escala de Satisfação no Trabalho). A amostra será composta pelos profissionais enfermeiros atuantes no setor de internação adulta/cirúrgica e do setor de emergência de alguns hospitais do Vale do Paranhana. **Resultados esperados:** Acredita-se que ao investigar o presente tema, identificando os níveis de estresse ocupacional e a satisfação no trabalho dentro dos contextos apresentados, contribuirá para o desenvolvimento de estratégias com foco na melhoria da qualidade de vida, o que servirá para prevenir e/ou atenuar o adoecimento dos enfermeiros.

Descritores: Enfermagem. Estresse ocupacional. Satisfação no emprego. Serviço Hospitalar de Enfermagem

Abstract

Introduction: It is known that nurses play an essential role in the care provided to the population, however, these workers remain exposed to several factors with the potential to affect their mental health. These situations end up exposing nurses to suffering, fears, conflicts, power struggles, anxiety and stress. However, mental health at work comprises a subjective and complex relationship, depending on several factors. A given situation may be felt and understood as negative by one individual, or it may be positive by another. From this perspective, the work environment can be understood as a source of suffering for the worker, but also as a source of pleasure and happiness. **Objectives:** To investigate and analyze the levels of occupational stress and job satisfaction of nurses between the emergency and adult/surgical hospital care sectors. **Methodology:** A quantitative, exploratory, descriptive cross-sectional study will be carried out, where data will be collected from the application of validated questionnaires (Stress at Work Scale (EET) and the Work Satisfaction Scale). The sample will be composed of nurses working in the adult/surgical hospitalization sector and in the emergency sector of some hospitals in Vale do Paranhana. **Expected results:** It is believed that by investigating the present topic, identifying the levels of occupational stress and job satisfaction within the presented contexts, it will contribute to the development of strategies focused on improving the quality of life, which will serve to prevent and /or attenuate the illness of nurses.

Descriptors: Nursing. Occupational stress. Job satisfaction. Hospital Nursing Service

INTRODUÇÃO

O trabalho configura-se como atividade decorrente de gasto energético corporal, tanto físico como mental, capaz de produzir bens e demais serviços. A realização da atividade laboral é comum ao ser humano, sendo realizada individualmente ou coletivamente, estando sujeita a convenções, leis, hierarquias, processos de trabalho, imposições das ciências e convívio social, dentre outros (CRUZ et al., 2014).

Araújo et al., (2020) debatem em sua pesquisa quanto aos processos de trabalho ocorridos em meio a ambientes estressores influenciarem tanto no surgimento de depressão, como nos índices de suicídio. Ademais, Vieira et al., (2018), ainda comentam sobre o trabalho estar relacionado ao melhor bem estar, à satisfação pessoal e profissional de uma pessoa. Desta forma, faz-se necessário que a pessoa esteja realizada naquilo que faz, sentindo-se satisfeita com a atividade escolhida, de modo que a mesma consiga atender às expectativas.

Sabe-se que os enfermeiros desempenham um papel essencial nos cuidados prestados à população, no entanto, estes trabalhadores permanecem expostos a diversos fatores com potencial de afetar a sua saúde mental. Estes fatores potenciais estão voltados diretamente a rotina diária deste profissional, visto estarem lidando

cotidianamente com a dor física e emocional, com situações graves e complexas e ainda, diversas vezes, com a precariedade no trabalho. Estas situações acabam por expor o enfermeiro a sofrimentos, medos, conflitos, disputa de poder, ansiedade e estresse (BALDONEDO et al., 2018).

Azevedo, Nery e Cardoso (2017), relatam o fato do enfermeiro lidar diretamente com o sofrimento humano, além da responsabilidade pela assistência e superação, e falta de participação na tomada de decisões nos processos da instituição como outros fatores que caracterizam uma grande carga de estresse. As cargas de trabalho biológicas, químicas, mecânicas, físicas, fisiológicas e psíquicas também encontram-se como fatores inerentes à rotina dos profissionais de enfermagem, relacionando-se de forma potencial ao comprometimento da qualidade de vida. Em âmbito hospitalar o trabalhador está exposto a estas cargas de forma simultânea, diante de um processo progressivo e cumulativo (MININEL; BAPTISTA; FELLI, 2011).

Contudo, a saúde mental laboral compreende uma relação subjetiva e complexa, dependendo de diversos fatores. Uma determinada situação poderá ser sentida e compreendida como negativa por um indivíduo, ou poderá ser positiva para outro (AREOSA, 2018). Diante desta perspectiva, o ambiente de trabalho poderá ser compreendido como fonte de sofrimento ao trabalhador, mas também como fonte de prazer e felicidade (BATALHA et al., 2020).

Acredita-se que ao investigar o presente tema, identificando os níveis de estresse ocupacional e a satisfação no trabalho dentro dos contextos apresentados, contribuirá para o desenvolvimento de estratégias com foco na melhoria da qualidade de vida, o que servirá para prevenir e/ou atenuar o adoecimento dos enfermeiros. Sendo assim, este trabalho tem o propósito de identificar questões relacionadas com o estresse ocupacional e satisfação laboral de enfermeiros atuantes em hospitais, tendo como objetivo analisar os níveis de estresse ocupacional e a satisfação do trabalho dos enfermeiros dos setores de emergência e internação adulta/cirúrgica de hospitais do Vale do Paranhana.

MÉTODOS

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica de revisão sistemática, de natureza quantitativa, as plataformas utilizadas foram PUBMED, Scientific electronic library (SCIELO), Ministério da Saúde, como base de busca de dados, com publicações datadas de 2013 à 2022, na língua inglesa e portuguesa.

Os seguintes descritores foram utilizados para a pesquisa Enfermagem. Estresse ocupacional. Satisfação no emprego. Serviço Hospitalar de Enfermagem. No total foram 200 artigos no pubmed, Após critério de exclusão foram avaliados 100 artigos, SCIELO total de 4 artigos, protocolos da base de dados do ministério da saúde foram 3.

Critérios de Inclusão

- Possuir idade maior de 18 anos;
- Estar atuando como enfermeiro no setor no mínimo 04 (quatro) meses;
- Atuar somente em um setor, sendo eles internação adulta/cirúrgica ou emergência.

Critérios de Exclusão

- Ser enfermeiro folguista;
- Estar afastado por mais de 40 dias.

RESULTADOS

A escolha dos artigos a serem utilizados nesta revisão foi realizada por meio da leitura do título, resumo e, por fim, da leitura do artigo na íntegra, sendo realizada uma análise criteriosa e substancial dos artigos, fundamentada nos critérios de inclusão e exclusão já citados. No total foram utilizados 10 artigos.

A maioria dos artigos revisados mostraram que os homens, 27,4% relataram estar insatisfeitos com o trabalho, percentual discretamente maior do que entre as mulheres, 25,6%. A prevalência de TMC foi de 17,2% entre os homens e 23% entre as mulheres. Destacaram-se elevadas proporções dos indicadores de baixo apoio social e de baixa recompensa, entre homens e mulheres. As proporções de SAP foram similares entre os estratos. Os homens apresentaram um percentual maior de alta demanda psicológica. As mulheres referiram maiores percentuais de baixo controle, alta demanda física, alto esforço, baixa recompensa e presença de comprometimento excessivo com o trabalho. Os modelos de mensuração apresentaram itens com cargas fatoriais aceitáveis (> 0,30) e significantes para todos os construtos/variáveis latentes avaliados. Os modelos se ajustaram satisfatoriamente e a validade discriminante foi corroborada. O modelo estrutural

indicou os efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas sobre o estresse laboral e sobre a insatisfação com o trabalho.

A insatisfação com o trabalho associou-se positivamente com o estresse, sendo estatisticamente significativa entre os homens (0,160; IC95%: 0,024; 0,295) e as mulheres (0,198; IC95%: 0,135; 0,260). Os AE associaram-se positivamente à insatisfação com o trabalho, ou seja, na situação de exposição aos AE (alta demanda física e psicológica, alto esforço e alto comprometimento excessivo) observaram-se as maiores ocorrências de insatisfação laboral e pessoal e de estresse.

DISCUSSÃO

A percepção da equipe de enfermagem em identificar o estresse na unidade hospitalar é primordial para reconhecimento e manejo correto do quadro (6).

Em um estudo do tipo revisão integrativa, KNABBEN, 2021 et al. (2020) observaram e concordaram com BRASIL (2012) e BOUSQUAT et al, (2017) relatam Elevados percentuais de insatisfação com o trabalho em saúde, entre homens e mulheres, informando a vivência frequente de situações desgastantes no ambiente laboral.

A organização e a divisão do trabalho apresentam-se, muitas vezes, alheia à atividade mental do/a trabalhador/a, assim como aos seus desejos e aspirações. Na busca por equilibrar sua saúde psíquica e manter a integridade mental,

Confrontando o objetivo do artigo, os resultados mostraram que o conhecimento dos profissionais da saúde precisam ser reforçados, para que não haja consequência para o trabalhador e o paciente

CONCLUSÃO

Durante a revisão dos artigos, observou-se que todos trouxeram embasamento científico relevante sobre os estresses laborais em enfermeiro, assim como o papel dos trabalhadores em unidade de alta complexidade.

Sendo assim, é possível concluir que o estresse possui um papel importante no desgaste dos trabalhadores, pois através dessa identificação, é possível ter ações para impedir o estresse e realizar o encaminhamento correto para o melhor atendimento ao trabalhador e conseqüentemente o paciente.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. F.; BAMPI, L. N. S.; CABRAL, C. C. O.; et al. **Estresse ocupacional de enfermeiros do Serviço De Atendimento Móvel de Urgência**. Rev. Bras. Enferm., v. 73, supl. 1, 2020. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020001300155&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

AREOSA, J. **O trabalho como palco do sofrimento**. International Journal on Working Conditions, v. 15, pg. 81-95, 2018. Disponível em:

http://www.ricot.com.pt/artigos/1/IJWC.15_JAreosa_p.81.95.pdf. Acesso em: 21/04/2022.

ATEFI, N.; ABDULLAH, K. L.; WONG, L. P.; et al. **Factors influencing registered nurses perception of their overall job satisfaction: a qualitative study**. Intern Nurs Rev., v. 61, n. 3, pg. 352-60, 2014. Disponível em:

<http://www.dx.doi.org/10.1111/inr.12112>. Acesso em: 30/04/2022.

AZEVEDO, B. D. S.; NERY, A. A.; CARDOSO, J. P. **Estresse ocupacional e insatisfação com a qualidade de vida no trabalho da enfermagem**. Texto contexto -enferm., v. 26, n. 1, 2017. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072017000100309&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

BALDONEDO, M.; MOSTEIRO, P.; QUEIRÓS, C.; et al. **Stress no trabalho em enfermeiros: estudo comparativo Espanha/Portugal**. International Journal on Working Conditions, v. 15, pg. 67-80, 2018. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/326827211_Stress_no_trabalho_em_enfermeiros_estudo_comparativo_EspanhaPortugal_Stress_at_work_among_nurses_a_comparative_study_SpainPortugal. Acesso em: 21/04/2022.

BARDAQUIM, V. A.; SANTOS, S. V. M.; DIAS, E. G.; et al. **Estresse e níveis de cortisol capilar entre a equipe de enfermagem**. Rev. Bras. Enferm., v. 73, 2020. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020001300157&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

BATALHA, E.; MELLEIRO, M.; QUEIRÓS, C.; et al. **Satisfação por compaixão, burnout e estresse traumático secundário em enfermeiros da área hospitalar**. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, n. 24, 2020. Disponível em:

<https://scielo.pt/pdf/rpesm/n24/n24a04.pdf>. Acesso em: 21/04/2022.

BRASIL. Portaria nº 354, de 10 de março de 2014. **Ministério da Saúde**, 2014. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0354_10_03_2014.html#:~:text=2.1%20Emerg%C3%A7%C3%A3o%20Constata%C3%A7%C3%A3o%20m%C3%A9dica%20de,necessita%20de%20assist%C3%Aancia%20m%C3%A9dica%20imediata.. Acesso em: 30/04/2022.

BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Institui as Normas Aplicáveis a Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Conselho Nacional de Saúde**, 2016.

Disponível em:

http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html.

Acesso em: 06/05/2022.

BRASIL. Resolução CNS nº 580, de 22 de março de 2018. Estabelece que as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS) serão contempladas em resolução específica, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, nº 135, pg. 55, 2018. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2018/Reso580.pdf>. Acesso em: 06/05/2022.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Penso, ed. 5, 2021. Disponível em:

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=URciEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=pesquisa+quantitativa&ots=9f1RgRFYDz&sig=mDw1wJ2M3rZrMWi3RBSeOyuQP4Q#v=onepage&q=pesquisa%20quantitativa&f=false>. Acesso em: 05/05/2022.

CRISPIM, C. G.; RIBEIRO, W. A.; FASSARELLA, B. P. A.; et al. **Estratégias de enfrentamento do estresse ocupacional na ótica de enfermeiros emergencistas**. *Glob Clin Res.*, v. 2, n.1, 2022. Disponível em:

<https://www.globalclinicalresearchj.com/index.php/globclinres/article/view/23/28>.

Acesso em: 21/04/2022.

CRUZ, E. J. E. R.; SOUZA, N. V. D. O.; CORREA, R. A.; et al. **Dialética de sentimentos do enfermeiro intensivista sobre o trabalho na Terapia Intensiva**.

Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, pg. 479-485, 2014. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452014000300479&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

EBSERH - HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS. **Diretrizes de regulação assistencial do hospital universitário de santa maria: Gestão do Processo de Internação**. Versão 2.0, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/husm-ufsm/governanca/superintendencia/setor-de-contratualizacao-e-regulacao/diretrizes-de-regulacao-assistencial/gestao-do-processo-de-internacao>. Acesso em: 30/04/2022.

MININEL, V. A.; BAPTISTA, P. C. P.; FELLI, V. E. A. Psychic workloads and strain processes in nursing workers of brazilian university hospitals. **Rev Latino-Am. Enfermagem**, v. 19, n. 2, pg. 340-7, 2011. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000200016>. Acesso em: 30/04/2022.

PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Validação da escala de estresse no trabalho. **Estud. psicol.**, v. 9, n. 1, 2004. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/epsic/a/MRLmmQhyZQjWcN4DPffTBbq/?lang=pt#:~:text=Os%20itens%20da%20Escala%20de,an%C3%A1lise%20de%20instrumentos%20j%C3%A1%20existentes..> Acesso em: 06/05/2022.

PIMENTA, A. M.; ASSUNÇÃO, A. Á. Estresse no trabalho e hipertensão arterial em profissionais de enfermagem da rede municipal de saúde de Belo Horizonte, Minas

Gerais, Brasil. **Rev. bras. saúde ocup.**, v. 41, 2016. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572016000100204&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022

REIS, C. D.; AMESTOY, S. C.; SILVA, G. T. R.; et al. Situações estressoras e estratégias de enfrentamento adotadas por enfermeiras líderes. **Acta Paul. enferm.**, v. 33, 2020. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100422&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

SANTANA, L. C.; FERREIRA, L. A.; SANTANA, L. P. M. Estresse ocupacional em profissionais de enfermagem de um hospital universitário. **Rev Bras Enferm.**, v. 73, n. 2, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/LCY7SMYHSJ6k8FWrG6GGVGn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21/04/2022.

SIQUEIRA, M. M. M. Satisfação no trabalho. *in*: SIQUEIRA, M. M. M. **Medidas do comportamento organizacional**: Ferramentas de diagnóstico e gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008, pg. 265-274. Disponível em:

file:///C:/Users/User/Downloads/Medidas%20Do%20Comportamento%20Organizacional%20-%20Mirlene%20Maria%20Matias%20Siqueira.pdf. Acesso em: 06/05/2022.

SOUZA, S. B. C. de; MILIONI, K. C.; DORNELLES, T. M. Análise do grau de complexidade do cuidado, estresse e coping da enfermagem num hospital sul-riograndense. **Texto contexto-enferm.**, v. 27, n. 4, 2018. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072018000400324&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

VIDOTTI, V.; RIBEIRO, R. P.; GALDINO, M. J. Q.; et al. Síndrome de Burnout e o trabalho em turnos na equipe de enfermagem. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 26, 2018. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692018000100337&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30/04/2022.

VIEIRA, G. C. **O papel da satisfação profissional na qualidade de vida do enfermeiro**. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em:

<http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/bitstream/handle/unirio/11441/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20GIOVANAVers%C3%A3o%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30/04/2022.

VIERIA, G. C.; RIBEIRO, K. V.; VELASCO, A. R.; et al. Satisfação laboral e a repercussão na qualidade de vida do profissional de enfermagem. **ABCS Health Sci.**, v. 43, n. 3, pg. 186-192, 2018. Disponível em:

<https://nepas.emnuvens.com.br/abcshs/article/view/1123>. Acesso em: 30/04/2022.